

Переход компаний аэрокосмической и оборонной отраслей стран НАТО на новые методы управления в сфере исследований и разработок

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталеv,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Сложная геополитическая обстановка стимулирует спрос на оборонные системы, коммерческая авиация переживает беспрецедентное повышение внедрения инноваций. В современных условиях компании мировой аэрокосмической и оборонной отраслей стран НАТО осуществляют свою деятельность под влиянием значительных инновационных преобразований и кардинальных технологических изменений. Большинство компаний аэрокосмической и оборонной продукции с трудом справляются с растущим спросом и стремительными технологическими изменениями. В настоящий момент лишь некоторые компании смогли своевременно отказаться от устаревших методов управления в сфере исследований и разработок и сумели перестроить свою деятельность в соответствии с темпами изменений в развитии отрасли. Это позволило им стабильно увеличивать производство продукции практически без дополнительных капитальных затрат. В статье раскрываются основные особенности такого подхода и приводятся аргументы в пользу того, что его реализация позволит уже в ближайшем будущем удовлетворить растущий спрос и повысить эффективность производства.

Abstract. A challenging geopolitical environment is driving demand for defense systems, and commercial aviation is experiencing an unprecedented surge in innovation. In today's environment, companies in the global aerospace and defense industries of NATO countries are operating under the influence of significant innovative transformations and fundamental technological changes. Most aerospace and defense companies are struggling to cope with growing demand and rapid technological change. Currently, only a few companies have been able to promptly abandon outdated R&D management methods and restructure their operations to match the pace of industry change. This has allowed them to steadily increase production with virtually no additional capital expenditures. This article explores the key features of this approach and argues that its implementation will enable them to meet growing demand and improve production efficiency in the near future.

Ключевые слова: компании, аэрокосмическая и оборонная отрасль, страны НАТО, новые методы, исследования и разработки.

Keywords: companies, aerospace and defense, NATO countries, new methods, research and development.

Введение

На рост геополитической напряженности в последние годы крупнейшие страны НАТО отреагировали масштабными планами перевооружения и беспрецедентного развития оборонного сектора. Так, например, Военное министерство США в ноябре 2025 года сообщило о перспективах технологического развития систем вооружений. Обеспечить более быстрые и целенаправленные результаты для американских военных планируется за счет объединения дублирующих друг друга программ и направления финансирования на технологии, которые будут определять характер будущих конфликтов. Военное министерство США сужает свою стратегию в области исследований и разработок до шести критически важных технологических областей: прикладной искусственный интеллект (ИИ), биопроизводство, логистические технологии в боевых условиях, квантовые технологии связи, направленная энергия, гиперзвуковое оружие [1]. Это позволит ускорить инновации и укрепят военное превосходство посредством развития быстрых спринтов, призванных перевести новые технологии из стадии прототипа в стадию производства. Белая книга по европейской обороне предусматривает дополнительные расходы на оборону в размере 800 миллиардов евро (900 миллиардов долларов) по всему блоку в ближайшие годы

[2]. Ожидается, что в период с 2030 по 2054 год производство военных надводных кораблей, подводных лодок и десантных судов увеличится на 50 % по сравнению с текущим уровнем. (Выступление по поводу плана ВМС по судостроению на 2025 год и его влияния на судостроительную промышленность, Бюджетное управление Конгресса, 21 марта 2025 года).

В феврале 2025 года министры обороны стран НАТО утвердили обновленный План действий по оборонному производству, который реализует обязательства, предусмотренные обязательством по расширению промышленного потенциала НАТО, дополняет первоначальный план и учитывает опыт, накопленный с 2023 года. В июне 2025 года лидеры стран НАТО обязались ежегодно инвестировать в оборону 5% ВВП, в том числе не менее 3,5% на основные оборонные нужды вооруженных сил стран-союзниц для достижения целевых показателей НАТО и до 1,5% на расходы, связанные с обороной и безопасностью, такие как защита критически важной инфраструктуры [3]. Эти инвестиции обеспечат НАТО силами, возможностями, ресурсами, инфраструктурой, боеготовностью и устойчивостью, необходимыми для сохранения военного и технологического превосходства над потенциальными противниками, а также приведут к еще большему

развитию оборонно-промышленного сотрудничества, инноваций и производства.

Обновленный план действий в области оборонного производства был принят в 2025 году. Он направлен на более комплексный подход к решению сложных задач оборонно-промышленной базы, связанных с сырьем и цепочками поставок, которые имеют решающее значение для оборонного производства и закупок [3]. Обновленный план ориентирован на обеспечение роста оборонно-промышленного потенциала, необходимого для полного и своевременного выполнения союзниками целей в рамках процесса оборонного планирования НАТО (NATO Defence Planning Process, NDPP), удовлетворения дополнительных национальных потребностей, а также модернизации и трансформации вооруженных сил стран-союзниц. Союзники и НАТО должны ускорить внедрение инновационных технологий не только для удовлетворения текущих и краткосрочных потребностей, но и для повышения операционной эффективности систем и платформ в долгосрочной перспективе.

Основная часть

1. Важность развития космических программ для стран НАТО

На фоне постоянно растущих военных расходов стран-членов НАТО, американские военные эксперты единодушно подчеркивают первоочередную важность развития космических программ для Североатлантического альянса. По мнению американских экспертов, космос уже давно перестал быть исключительно мирной территорией. Россия и Китай активно развивают контрокосмические технологии, включая средства для глушения, взлома и уничтожения спутников. Например, Россия провела испытания противоспутникового оружия, а Китай разворачивает спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей. Эти действия угрожают ключевым системам связи, навигации и разведки, на которые опирается НАТО.

Коммерческий космический сектор переживает бум: компании, такие как SpaceX, OneWeb и другие, радикально снижают стоимость запуска спутников и расширяют их функциональность. Это открывает для НАТО беспрецедентные возможности использовать частные технологии для повышения устойчивости и эффективности операций. Создание сети SPACENET под эгидой НАТО также способствует укреплению связей с индустрией [4]. В ближайшие 5-10 лет НАТО, вероятно, станет крупнейшим заказчиком коммерческих космических услуг, что приведет к созданию новых альянсов между государствами и частными компаниями.

2. Проблемы в сфере производства и поставок новых образцов вооружений

Для компаний аэрокосмической и оборонной отраслей стран НАТО, работающих в сфере исследований и разработок, всплеск спроса на производимую ими продукцию военного назначения создал серьезные проблемы. Как известно, работа компаний в этом секторе строго регулируется. Они выстраивают свою деятельность с учетом того, что безопасность имеет первостепенное значение. Поэтому в критически важных областях, таких как качество и эксплуатационные характеристики продукции, они стараются избегать

рисков. Однако стремление избегать рисков часто распространяется на те области, где просчитанный риск оправдан и даже полезен, например на операционные улучшения и межфункциональную координацию. Это привело к возникновению жестких процессов, которые теперь не могут адаптироваться к необходимости резкого роста темпов производства.

Кроме того, для отрасли характерна низкая гибкость взаимодействия между исполнителями, которая обусловлена существующими организационными, коммерческими и технологическими факторами. Во многих компаниях имеются высококвалифицированные специалисты, но они работают изолированно, практически не взаимодействуя друг с другом. Распространенная в сфере оборонных закупок контрактная структура и подход «издержки плюс прибыль» не стимулируют повышение операционной эффективности и производительности. А постоянно растущая сложность и вариативность новых образцов вооружений усугубляют существующие проблемы в сфере их производства и поставок. Тем не менее в деятельности компаний, работающих в сфере исследований и разработок в аэрокосмической и оборонной отраслях, имеется много возможностей для ее улучшения.

Практика работы производственных компаний, занимающихся исследованиями и разработками в аэрокосмической и оборонной отраслях, показывает, что доля времени, затрачиваемого ими непосредственно на разработку новых образцов вооружений, по сравнению с временем, затрачиваемым на другие виды деятельности, составляет менее 50%. Образцы вооружений, находящиеся в процессе незавершенного производства, часто простаивают на заводах до 90% и более времени. Очевидно, что компании могут использовать эти резервы времени как дополнительные возможности для наращивания объемов производства вооружений. Для этого не потребуются привлекать сотрудников к сверхурочным работам, ускорять сроки выпуска вооружений, внедрять новые мероприятия по экономии и повышению качества, а также вкладывать средства в расширение производства. Вместо всего этого можно переориентироваться на «перестройку» методов управления производством, которые помогут оптимизировать технологические процессы, ослабить влияние существующих ограничений, сократить потери при производстве вооружений. Если выбрать эффективные методы и правильно подойти к организации их внедрения, то за достаточно короткий промежуток времени можно без дополнительных затрат получить значительную отдачу через увеличение производительности производства и рост объемов выпускаемых образцов вооружений без ущерба для их качества. Очевидно, что для компаний аэрокосмической и оборонной отраслей, работающих в сфере исследований и разработок вооружений, внедрение таких методов управления производством не потребует кардинальных изменений в работе. Но при этом позволит получить лучшие результаты, чем при использовании традиционных методов управления в сфере исследований и разработок.

3. Необходимость перехода на новые методы управления в сфере исследований и разработок

Практика показывает, что многие компании аэрокосмической и оборонной отраслей, работающие в сфере исследований и разработок вооружений, уже используют различные стратегии для повышения производительности и роста объемов производства. Однако эти попытки изменить подходы к управлению производством пока не носили системного характера и во многих случаях не дали ожидаемых результатов. Зачастую все сводилось к увеличению количества совещаний, разработке новых показателей, что не приводило к значимым изменениям непосредственно для производства.

Эти попытки внедрить новые подходы были неудачными по причине того, что их пытались встроить в существующие операционные структуры компаний. Поэтому прогрессивные нововведения попадали в зависимость от сложившейся в компаниях культуры избегания рисков, разобщенности структурных подразделений, обычной бюрократии, необходимости жесткого соблюдения всех технологических процессов и ориентации производства на получение масштабных контрактов. Для преодоления этой рутины, разработки и внедрения действительно эффективных методов управления производством требовались годы.

Вместе с тем, современная практика показала, что успех внедрения новых методов управления во многом зависит от понимания руководством компаний реалий того, что разные аспекты их производственной деятельности требуют разного подхода к рискам. Но при этом всегда останутся такие области, которые всегда будут требовать строгого контроля рисков. К ним прежде всего относятся проектирование новых образцов вооружений, обеспечение качества их производства, проведение тестовых испытаний и ряд других. Однако в процессе их производстве всегда будут появляться сферы деятельности, которые требуют гибких управленческих решений и готовности к их экспериментальному внедрению.

В качестве примера такой сферы деятельности можно рассмотреть меры по повышению производительности. Среди них можно выделить следующие: базовые улучшения в операционной деятельности, межфункциональную координацию, а также выбор показателей, на основе которых непосредственные исполнители принимают решения. В этой и ряде других сфер деятельности правильное решение может быть получено в только результате опробования новых методов, обобщения полученного опыта и его анализа. По результатам такого анализа принимается решение о целесообразности использования новых методов или необходимости перехода на более совершенные методы управления производством.

4. Перераспределение ресурсов на операционном уровне

При правильном подходе перераспределение ресурсов на операционном уровне позволяет компаниям аэрокосмической и оборонной отраслей, работающих в сфере исследований и разработок вооружений, полностью раскрыть свой потенциал производительности за счет создания цикла операционных улучшений. По разным оценкам в результате таких изменений производительность может вырасти на 30-50% и более.

5. Создание организационной структуры, необходимой для улучшений

Как правило, успешные компании стремятся решить в первую очередь приоритетные задачи и не пытаются исправить всю систему управления производством сразу. Для этого их руководство сосредотачивается на самых важных проблемах и внедряет изменения непосредственно в технологические процессы с учетом реальных производственных ограничений. При этом приоритет отдается достижению желаемого результата.

С целью ускоренной перестройки и преодоления разобщенности внутри компаний, следует использовать межфункциональный подход, который реализуется через привлечение специалистов из разных подразделений и отделов для поиска эффективных управленческих решений. При этом должны максимально использоваться все имеющиеся ресурсы, а не привлекаться новые инструменты, требующие дополнительного финансирования в будущем. Внедрять новые методы управления производством и проводить эксперименты можно в тех сферах деятельности компаний, где это возможно и безопасно для производства. Получение быстрых результатов и их использование на практике покажет возможность перемен и придаст новый импульс для реализации дальнейших улучшений. Новые методы управления должны быть направлены не только на производственные процессы, но и на специалистов. Для того, чтобы непосредственные исполнители отвечали за результаты, они должны обладать необходимыми знаниями и навыками. Только их совокупность позволит выявлять новые возможности и внедрять улучшения, которые. В свою очередь, сделают операционную деятельность движущей силой роста производства, а не превратят ее в сдерживающий фактор.

6. Современные реалии перехода организаций, занятых исследованиями и разработками на новые методы управления

Компании, занимающиеся исследованиями и разработками в аэрокосмической и оборонной отраслях, которые перестроили свою работу одним из описанных выше образов, уже добились значительного повышения производительности и эффективности. Подтверждением этому служат два приведенных ниже примера.

В рамках сложной производственной сети функционировало сталелитейное производство, которое на протяжении многих лет отставало от графика, превышало бюджет и было узким местом в работе всей сети. Производственные процессы не успевали реагировать на повышение сложности производимых деталей, цепочка поставок не справлялась, а руководство считало, что сотрудники недостаточно квалифицированы для эффективной работы. Компания планировала многолетнее расширение производства для увеличения пропускной способности, а также передачу части работ местным производителям.

Когда компания решила перестроить свою деятельность, она сразу же обнаружила значительные возможности для улучшения. Межфункциональные команды, работающие на производственных участках, выявили более 20 инициатив, каждая из которых потенциально могла повысить

производительность. К наиболее перспективным из них относились следующие:

1) создание главного командного пункта и проведение ежедневных межфункциональных совещаний с участием руководителей цехов для устранения разобщенности;

2) составление ручной карты незавершенного производства (НЗП) и использование цветных магнитов для обозначения ограничений;

Этот низкотехнологичный подход позволил восполнить критический информационный пробел, который не удалось устранить в рамках трехлетнего проекта по созданию цифрового двойника завода.

3) итеративное тестирование новой системы управления материальными ресурсами для разработки стабильного и надежного подхода;

Сначала для маркировки материалов использовалась цветная лента, а затем было внедрено цифровое решение.

4) прямое взаимодействие со сварщиками позволило выявить хроническое ограничение, не отраженное в данных, а именно: различия в местах на производственной площадке, где проводились проверки качества;

Чтобы оптимизировать процесс производства эти различия были устранены, а сами места стандартизированы.

Быстрая реализации этих и других инициатив позволила компании добиться за первый месяц повышения производительности на 55%. Отказ от устаревших методов работы способствовал дальнейшему росту производства. Еще через шесть месяцев производительность выросла в два раза, а отставание по объемам работ было устранено. В настоящее время компания поддерживает высокие показатели производства, выступая катализатором улучшений на других предприятиях сети.

Другая компания занималась производством сложной аэрокосмической электроники и столкнулась с аналогичными трудностями. Сначала ее руководство полагало, что проблемы с производительностью в значительной степени связаны с внешними факторами, в том числе со сложной конструкцией компонентов, ограниченной площадью производственных помещений и цепочкой поставок. Компания планировала масштабное расширение производства.

Работа по перестройке бизнес-процессов показала, что многие трудности компании были вызваны ее собственными ошибками, в частности несогласованностью между разрозненными подразделениями. Компания решила эти проблемы с помощью ряда простых мер, в том числе:

1) с целью выявления и устранения скрытых потерь был пересмотрен стандартный рабочий графика для ключевых операций;

2) для выявления и определения приоритетности ряда проблем, которые оказывали значительное влияние на задержки в производстве, был проведен экспресс-анализ качества выпускаемой продукции;

3) с помощью простых информационных панелей, собирающих данные из существующих баз, был улучшен прогноз по материалам в цепочке поставок. Это позволило восполнить информационный пробел, который, по мнению руководителей, возник из-за задержки с внедрением

новой системы планирования ресурсов предприятия (ERP).

Реализация этих и других мероприятий позволила за четыре недели повысить производительность на 30%, а еще через шесть недель она выросла до 60%. Через полгода производительность увеличилась на 80% и в данный момент поддерживается на этом уровне. Роль компании в рамках всей корпорации изменилась: из узкого места она превратилась в центр повышения производительности и эффективности работы.

Заключение

В условиях растущего спроса и ускоряющегося внедрения инноваций компании аэрокосмической и оборонной отраслей стран НАТО, работающие в сфере исследований и разработок, больше не могут полагаться на традиционные методы работы. Для продвижения вперед необходимо внедрять новые управленческие методы и решения, направленные на полную перестройку технологических процессов производства, проведение эффективных экспериментов, расширение возможностей для рядовых сотрудников одновременно с повышением их ответственности за конечные результаты работы. Компании, которые примут этот вызов, смогут не только удовлетворить растущий спрос на инновационные виды вооружений, но сыграть определяющую роль в становлении новых подходов к совершенствованию методов управления промышленным производством вооружений в отрасли. Настало время для масштабного осмысления и внедрения эффективных подходов, быстрых действий и готовности к будущим управленческим преобразованиям.

Для отечественных производителей новых видов вооружений и военной техники будет полезным проанализировать практику и опыт перехода компании аэрокосмической и оборонной отраслей стран НАТО, работающих в сфере исследований и разработок, на новые методы управления промышленным производством с целью их возможной адаптации к современным реалиям российского оборонно-промышленного комплекса.

Библиографический список:

1. США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры [Электронный ресурс]. URL - https://gov.cnews.ru/news/top/2025-11-21_pentagon_gotovyatsya_k_vysokotekhnologicheskoy (Дата обращения: 25.04.2026).

2. White paper for European Defence – Readiness 2030, European Commission.

3. NATO's role in defence industry production [Электронный ресурс]. URL - <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/natos-role-in-defence-industry-production> (Дата обращения: 25.04.2026).

4. NATO в космосе: стратегия будущего или гонка вооружений? [Электронный ресурс]. URL - <https://dzen.ru/a/aGQmQCg9Bz3ORt0m?ysclid=moeczx7ndl312459636> (Дата обращения: 25.04.2026).

Дата поступления рукописи в редакцию
30.04.2026

Дата принятия рукописи в печать
05.05.2026